

1er Muestreo Nacional de Microplásticos en las Playas de Chile

Proyecto Explora – Universidad Católica del Norte
2011

Archivo para compartir con los estudiantes previo a la aplicación del muestreo

CONICYT
Ministerio de
Educación

Gobierno de Chile

Programa
EXPLORA CONICYT

¡Bienvenidos a este nuevo desafío!

Ayúdanos a identificar los microplásticos de las playas de nuestro país en el “**Primer Muestreo Nacional de Microplásticos**”.

Esta es una investigación innovadora por primera vez realizada en nuestro país y necesitamos de tu participación.

Nosotros somos Mari y Luchín, y tenemos muchas ganas de comenzar en esta gran aventura.

¿Nos acompañas tu también?

¡Hola a todos! Nosotros somos Kontzi-Ku y Windar-Ku, científicos de la basura del planeta Kuun. Nuestros amigos Mari y Luchín también nos han invitado a participar. Pero antes que todo, nos gustaría saber...

¿Qué son los microplásticos!?

Los microplásticos consisten en un tipo especial de basura, pues son plásticos de muy pequeño tamaño.

Se encuentran depositados en la arena o flotando en el agua del mar.

Existen dos tipos de microplásticos:

Pellets

Fragmentos

¿Y cuanto microplásticos
habrá en las costas de
Chile?

Pues eso es lo que
queremos saber...
¡Vamos a investigar!

¿Cómo realizar el muestreo de microplásticos?

El muestreo se realizará mediante 3 pasos:

1. Selección líneas de marea y estaciones
2. Toma de muestra y tamizados
3. Separación del microplástico

Selección línea de marea y estaciones

1. Seleccionemos una playa de nuestra localidad.
2. En ella, identifiquemos la línea de marea **más** alta y establezcamos un transecto (una línea continua) de 30 metros.
3. Marquemos 6 estaciones separadas por 5 metros entre si, numerándolas (del 1 al 6) de norte a sur.

Selección línea de marea y estaciones

Toma de muestra y tamizado

1. En cada estación marquemos un cuadrante de 50 x 50 cm². Sacude cuidadosamente sobre el cuadrante los objetos grandes (basura grande, algas, etc.) que puedan allí encontrarse, luego los sacaremos.
2. De cada cuadrante tomemos los 2 primeros centímetros de arena y los depositaremos en una bandeja, con ayuda de una espátula o de tus manos.

Toma de muestra y tamizado

3. Con cuidado, hacemos pasar la muestra depositada en la bandeja por un tamiz, para separar los microplásticos de la arena. Para tamizar, deposita la arena de forma gradual (poco a poco) en el tamiz, para no sobrecargarlo.

¡ATENCIÓN!

Si la arena de la playa se encuentra muy húmeda y no es posible de tamizar, observa las instrucciones de las 2 diapositivas siguientes...

En el caso de tener estaciones con arena mojada:

1. Depositemos la muestra de arena superficial en un recipiente (ej. Frasco o bolsa plástica)
2. Rotulemos el recipiente con el n° de estación al que corresponde.

Ahora iremos al colegio. Allí haremos lo siguiente:

1. Depositemos la muestra en una bandeja rotulada, dejándola en un ambiente ventilado.

2. Esperemos a que se seque la muestra, por lo menos un día entero.

3. Una vez seca la arena, usemos el tamiz para separar la arena del resto de materiales que en ella se encuentren.

Separación del microplástico

1. Pongamos todo el material recolectado de vuelta en la bandeja.

¡ATENCIÓN!

Si al momento del muestreo hay viento o lluvia, guardemos todo cuidadosamente en una bolsa de cierre hermético rotulada con el n° de estación a la que pertenece, y realicemos los siguientes pasos en el colegio.

2. Separaremos los microplásticos del resto de elementos (restos de conchas, rocas pequeñas, etc.) hacia una de las esquinas de la bandeja. Para distinguir a los microplásticos del resto de los objetos, considera sus colores, estructuras y material que los compone.

Foto referencial para distinguir colores, estructuras y materiales de los microplásticos sobre otros objetos

3. Contemos el n° de microplásticos encontrados y registremos nuestros datos en la Tabla de datos que se encontrará en la Guía de Trabajo. En el caso de que aparezcan colillas de cigarro en la muestra, también regístralos en la tabla.

N° Estación	N° de unidades de microbasura por 50 x 50 cm ²		
	Microplásticos		Colillas de cigarro
	Fragmentos	Pellets	
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Separación del microplástico

4. Guardemos **todos los objetos retenidos por el tamiz** (no tan solo los microplásticos) en una bolsa pequeña con cierre hermético, rotulada con el n° de estación a la que pertenece.

Recuerda que:

Una vez realizada la actividad, las muestras obtenidas serán enviadas a la Universidad Católica del Norte de Coquimbo, por lo que debemos todos procurar que su almacenamiento sea el correcto.

Ahora que ya sabemos cómo hacer el muestreo de microplásticos...

¡Manos a la obra!

PD: ¿Cómo distinguir a los microplásticos del resto de los objetos?

1. Color: La característica que más resalta de los microplásticos son sus colores. Así podrás distinguirlos en primera instancia. Sin embargo, hay microplásticos (ej. Pellets) que no son coloridos, debes poner especial atención en éstos.
2. Estructura: La superficie de los microplásticos es homogénea, quiere decir que no debes distinguir estructuras celulares en ellos, como si lo puedes hacer en hojas o restos.
3. Material: El material que compone los plásticos se caracteriza ser resistente. Si no estás seguro si un objeto es un microplástico, tómalo y aprétalo con firmeza. Si se destruye, no corresponde a microplástico.